

La acción procesal y sus diferencias con la pretensión y demanda *

Johanna H. Montilla Bracho.**

Resumen

El derecho de acción, representa uno de los pilares fundamentales de la tutela judicial efectiva, y es considerado por la doctrina como un metaderecho; sin embargo, en la práctica jurídica y en la legislación venezolana, en ocasiones llega a confundirse con otras instituciones como la pretensión y la demanda, las cuales si bien es cierto, se encuentran íntimamente relacionadas, sus funciones dentro del derecho son distintas. A continuación se presenta un breve análisis sobre las diferencias entre la acción, pretensión y demanda, el cual fue realizado a través de una investigación documental sobre la base de doctrina nacional e internacional y jurisprudencia venezolana.

Palabras claves: Acción, Pretensión, Demanda.

Abstract

The right of action, represents one of the fundamental columns of the judicial effective guardianship, and is considered by the doctrine as a meta-law. Nevertheless, in the juridical practice and in the Venezuelan legislation, in occasions it gets confused with other institutions like the pretension and the lawsuit, even when both are intimately related, their functions inside the right sound different. Followed, a brief analysis is presented on the differences between the action, pretension and

* Fecha de Recibido: 17/11/2008 Fecha de Aceptación : 19/12/2008

** Abogada, Magister en Derecho Mercantil, Diplomada en Gerencia Docente, Profesora de la Universidad Rafael Urdaneta, Profesora de la Maestría de Derecho Mercantil de la Universidad Rafael Bellosó Chacín.